

DARIUSZ SOKOŁOWSKI

Funkcje centralne w zbiorze małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce *

The central functions in the set of small towns and larger settlements in Poland

Z a r y s t r e ś c i. Opracowanie obejmuje zagadnienia metodologiczne, poznawcze i teoretyczne. Ich realizacja polega między innymi na prezentacji nowego wskaźnika centralności, statystycznej charakterystyce kontinuum wiejsko-miejskiego rozpatrywanego z punktu widzenia poziomu centralności, a także na identyfikacji ważniejszych czynników kształtujących funkcje centralne w badanym zbiorze osiedli. Aspekt teoretyczny obejmuje próbę porównania prawidłowości w rozmieszczeniu miejsc centralnych w Polsce z teorią Christallera.

Wstęp

Podstawę teoretyczną badań hierarchii funkcjonalnej osiedli stanowi teoria miejsc centralnych, sformułowana przez W. Christallera (1933). Na przykładzie sieci osadniczej południowych Niemiec autor ten zaobserwował, iż niektóre osiedla, w tym większość miast, charakteryzuje centralność rozumiana w tym sensie, że pełnią one funkcje centralne względem obszarów otaczających. Funkcje centralne wykazują strukturę hierarchiczną, począwszy od funkcji najniższego rzędu, zlokalizowanych w ośrodkach wiejskich, aż do najwyższego rzędu, charakterystycznych dla wielkich miast. Istotą tego układu hierarchicznego jest istnienie dóbr i usług centralnych wyższego i niższego rzędu, które mogą zostać zrealizowane tylko w ośrodkach odpowiednich szczebli. Są to działalności, które wykazują tendencję do skupiania się, dążąc do lokalizacji w punktach ciężenia ludności. Ma to na celu zapewnienie pewnej minimalnej liczby klientów, od której zależna jest opłacalność produkcji lub sprzedaży danego towaru bądź usługi (tzw. dolna granica zasięgu dobra centralnego). Do działalności o charakterze centralnym zalicza się powszechnie usługi oraz niektóre gałęzie produkcji zorientowane konsumpcyjnie, zwłaszcza przemysł rolno-spożywczy.

Niniejsze opracowanie ma cel metodologiczny, poznawczy i teoretyczny. Realizacja pierwszego z nich polega przede wszystkim na prezentacji wskaźnika centralności, pozwalającego na precyzyjne umiejscowienie osiedli na skali centralności oraz na ich porównywanie między sobą. W części poznawczej

* Artykuł został przygotowany i złożony do druku przed wejściem w życie nowego podziału administracyjnego w 1998 r.

podejmuje się próbę statystycznego scharakteryzowania kontinuum wiejsko-miejskiego rozpatrywanego z punktu widzenia poziomu centralności, a także zidentyfikowania zespołu zależności, w tym czynników kształtujących funkcje centralne w badanym zbiorze jednostek osadniczych. Realizacja celu teoretycznego obejmuje przede wszystkim próbę stwierdzenia uniwersalnych, wynikających z teorii Christallera, prawidłowości w rozmieszczeniu miejsc centralnych w Polsce, które są uwarunkowane w głównej mierze funkcjonowaniem praw ekonomii.

Przegląd metod pomiaru centralności

Hierarchiczność systemu miejsc centralnych cechują trzy własności (Maik 1992): 1) istnieje pewna liczba rzędów (szczebli hierarchii) osiedli centralnych, przy czym każdy rząd osiedli centralnych ma charakterystyczne dla niego funkcje centralne, 2) każdy szczebel miejscowości centralnych pełni zarazem funkcje ośrodków wszystkich niższych od niego szczebli — tzw. piramida funkcji według A. Philbricka (1957), 3) każdej miejscowości centralnej wyższego rzędu podporządkowana jest pewna liczba miejscowości centralnych niższego rzędu. Własności te implikują dwa sposoby podejścia metodologicznego do hierarchizacji osiedli (Maik 1977): pierwsza własność prowadzi do ujęcia skalarnego, natomiast trzecia — do wektorowego.

W grupie metod skalarnych rozwinęły się cztery ujęcia: 1) metody przyjmujące za podstawę liczbę występujących w danej miejscowości placówek centralnych, 2) wskaźniki centralności, 3) wskaźniki dwuparametrowe, oparte na liczbie funkcji lub zakładów centralnych w danym ośrodku oraz liczbie ludności obszaru obsługi, 4) wielozmienne procedury statystyczne.

Metody zaliczone do pierwszej grupy wychodzą od ustalenia zbioru placówek centralnych, charakterystycznych dla danego szczebla centralności. Pozycję osiedla w hierarchii określa się na podstawie liczby znajdujących się w nim placówek. Podejścia takie z reguły mają charakter normatywny. Jako przykłady tego typu badań można przytoczyć m.in. prace M. Chilczuka (1963), O. Bousteda (1967), M. Kielczewskiej-Zaleskiej (1971) i D. Sokołowskiego (1997).

Istotą drugiego ujęcia, przy znacznym zróżnicowaniu metod, jest określanie centralności za pomocą wymiernych wskaźników, pozwalających umiejscowić badane osiedla na skali liniowej. W. Christaller (1933) porównywał centralność miejscowości wykorzystując dane o natężeniu połączeń telefonicznych. Przykłady wskaźników centralności w polskiej literaturze zawierają m.in. prace A. Schwartza (1968) i Z. Kamińskiego (1971).

Przykładem wskaźnika dwuparametrowego jest modyfikacja metody służącej pierwotnie do określania stopnia rozwoju gospodarczego miast w systemie (Błażko i inni 1968), którą W. Maik (1976) zastosował do pomiaru centralności. Polega ona na jednoczesnym ujęciu w sposób sformalizowany dwóch cech decydujących o hierarchii osiedli: stopnia wykształcenia funkcji centralnych

danego ośrodka oraz znaczenia tego ośrodka w systemie, wyrażonego zasięgiem oddziaływania poszczególnych funkcji (placówek) centralnych. Każda badana miejscowość charakteryzowana jest trzema miernikami: 1) sumaryczną wartością punktową, 2) wskaźnikami rozwoju poszczególnych grup placówek, 3) wskaźnikami rozwoju powiązań poszczególnych rodzajów placówek.

Wielozmienne procedury statystyczne polegają na przekształceniu zbioru cech oryginalnych w mniejszą liczbę zmiennych, określających główne wymiary struktury i hierarchii działalności centralnych (Maik 1992). Jedną z prac wykorzystujących taką metodę jest badanie J.C. Abioduna (1967) dotyczące hierarchii miast w krajach Trzeciego Świata.

Punktem wyjścia wektorowych metod hierarchizacji ośrodków centralnych są powiązania funkcjonalne, wyrażające wzajemne stosunki zależności. Podporządkowanie danego osiedla drugiemu ośrodkowi jest wynikiem lokalizacji funkcji centralnych wyższego rzędu w tym ośrodku, co stwarza powiązania funkcjonalne, przejawiające się przepływami elementów materialnych (np. osób) lub niematerialnych (np. informacji) pomiędzy miejscowościami (Maik 1977). Jako przykład można wymienić metodę „największego przepływu” opracowaną przez J.D. Nystuena i M.F. Dacey (1961) i zastosowaną do delimitacji regionów węzłowych. Analizie poddano tu powiązania wybranych miast wyrażone za pomocą międzymiastowych rozmów telefonicznych. Szersze spektrum zależności hierarchicznych wykorzystuje metoda porządkowania wierzchołków sieci. Stosowana wcześniej w programowaniu sieciowym, została zaadaptowana przez W. Maikę (1977) do hierarchizacji miejscowości centralnych na podstawie układu zagregowanych powiązań usługowych.

Konstrukcja wskaźnika centralności

Istotą niniejszego badania jest porównanie stopnia centralności osiedli, nie zaś identyfikacja wynikających z centralności związków przestrzennych, dlatego znajduje tu zastosowanie metoda wskaźnika centralności. Ważną cechą tego rodzaju wskaźników jest fakt, że uwzględniając szeroki zbiór cech charakteryzujących centralność osiedla, pozwalają stosunkowo precyzyjnie ustalić jego miejsce w hierarchii, a przypisanie każdej miejscowości jednej tylko wartości liczbowej ułatwia dokonywanie analiz i porównań.

A. Schwartz (1968) w skonstruowanym przez siebie wskaźniku zastosował metodę bonitacji punktowej funkcji centralnych. Polega ona na uwzględnieniu różnego znaczenia tych funkcji i uzależnieniu ich wagi punktowej od powszechności występowania placówek określonego rodzaju w danym zbiorze osiedli. Za najważniejsze uznane zostały placówki występujące sporadycznie, które reprezentują funkcje wyższego rzędu. Ich waga jest zatem wyższa niż placówek spotykanych powszechnie, które reprezentują funkcje niższego rzędu.

Ujęcie bonitacyjne do pomiaru centralności wykorzystał też Z. Kamiński (1971). W odróżnieniu od poprzednio cytowanego autora, pominął on jednak

element liczebności placówek określonego rodzaju w jednostce osadniczej, odnosząc liczbę rodzajów usług występujących w danej miejscowości do liczby wszystkich badanych usług, co umożliwiło zamknięcie wartości wskaźnika w ściśle określonym przedziale (od 0 do 1).

Metoda zastosowana w niniejszej pracy nawiązuje do metod stosowanych przez A. Schwartza i Z. Kamińskiego. Najistotniejsza różnica polega na uwzględnieniu zróżnicowania liczby rodzajów placówek centralnych w grupach placówek o podobnym charakterze. W sytuacji gdy dysproporcje te są bardzo duże (w niniejszym badaniu od 1 do 15 placówek w grupie), zastosowanie poprzednich wersji wskaźnika centralności spowodowałoby uprzywilejowanie grup reprezentowanych przez większą liczbę placówek. Zaproponowany wzór eliminuje tę niedogodność, ponadto umożliwia wyeksponowanie roli placówek szczególnie ważnych z punktu widzenia centralności, a których znaczenie mogłoby zostać pomniejszone, gdyby znalazły się w licznej grupie placówek o mniejszej randze (np. szpital lub szkoła średnia mogłyby zostać zrównoważone punktowo przez 2–4 małe zakłady usługowe). Grupowanie placówek, będąc zabiegiem arbitralnym, stanowi „narzędzie regulacji”, pozwalające zachować odpowiednie proporcje między grupami. Wykorzystując tę zasadę, z grupy obejmującej placówki handlowe wyodrębniono sklepy, jako obiekty liczne i znacznie na ogół zróżnicowane, generujące częste dojazdy ludności zamieszkującej obszar obsługi do osiedla centralnego.

W pierwszym etapie pracy wybrane do analizy 53 rodzaje placówek i instytucji o charakterze centralnym podzielono na 11 grup: 1) zakłady technicznej obsługi rolnictwa, 2) punkty zaopatrzenia w artykuły produkcji i punkty skupu płodów rolnych, 3) sklepy, 4) placówki gastronomiczne i pozostałe placówki handlowe (m.in. targowiska, składy opału itp.), 5) zakłady usługowo-rzemieślnicze, 6) wybrane zakłady przemysłu spożywczego, 7) urzędy pocztowo-telekomunikacyjne, 8) instytucje obsługi finansowej (Bank Spółdzielczy lub PKO), 9) placówki kultury i oświaty, 10) placówki ochrony zdrowia, 11) urzędy administracji państwowej (Urząd Gminy). Większość danych zestawiono w systemie binarnym, oznaczając występowanie (1) lub brak placówki (0) w każdej miejscowości. Poza punktami handlowymi abstrahowano od liczebności placówek jednego rodzaju w danej miejscowości, wychodząc z założenia, że do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców ośrodka i jego obszaru obsługi wystarczy np. jedna poczta czy bank.

Kolejny etap pracy polegał na ustaleniu wag punktowych poszczególnych placówek społeczno-gospodarczych, które obliczono wykorzystując doświadczenia wymienionych powyżej autorów:

$$w_{ij} = 100 - \frac{k_{ij}}{N} \times 100 \quad (1)$$

gdzie: w_{ij} — waga punktowa i -tego rodzaju placówek w j -tej grupie,

k_{ij} — liczba miejscowości posiadających i -ty rodzaj placówek z j -tej grupy,
 N — liczba miejscowości ogółem,
 i oraz j , występujące w postaci subskryptów, oznaczają rodzaje placówek (i) w każdej grupie oraz grupy (j) placówek społeczno-gospodarczych.

W dalszej kolejności suma punktów uzyskana przez daną miejscowość odnoszona jest do obliczonej w ten sam sposób sumy maksymalnej (ze wszystkich branych pod uwagę placówek). Pomnożenie ilorazu przez 100 umożliwia zamknięcie wskaźnika centralności w przedziale $[0; 100]$. Ostatecznie wzór ma postać:

$$V_c = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{\sum_{i=1}^l w_{ij}}{m}}{\sum_{j=1}^n \frac{\sum_{i=1}^l w_{ij}}{m}} \times 100 \quad (2)$$

gdzie: V_c — wskaźnik centralności,

$i = 1, 2, \dots,$

$l, m; j = 1, 2, \dots, n, l$ — liczba placówek występujących w poszczególnych grupach w danej miejscowości ($0 < l \leq m$),

m — liczba wszystkich placówek w danej grupie (w niniejszej pracy $1 \leq m \leq 15$),

n — liczba branych pod uwagę grup placówek społeczno-gospodarczych (w niniejszej pracy $n = 11$).

Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego ze względu na zróżnicowanie centralności osiedli

Badaniem objęto wszystkie miejscowości w Polsce w przedziale 1000 – 9999 mieszkańców. Zbiór jednostek osadniczych tej kategorii wielkościowej zawiera wszystkie osiedla „strefy przejściowej”, znajdujące się na skali kontinuum wiejsko-miejskiego pomiędzy nieurbanizowanymi wsiami a na ogół dobrze już ukształtowanymi ośrodkami miejskimi. Przedział obejmuje 2932 osiedla, w tym 437 miast oraz 2495 osiedli wiejskich (według stanu z grudnia 1988 r., kiedy przeprowadzono ostatni spis powszechny). Rozmieszczenie badanych jednostek osadniczych jest nierównomierne, największe ich skupisko występuje na południu kraju.

Specyfika funkcji centralnych, przede wszystkim ich oczywiste powiązanie ze statusem formalno-prawnym osiedli i pełnieniem funkcji administracyjnych powoduje, że celowe jest rozpatrywanie jednostek osadniczych z punktu widzenia centralności w podziale na trzy kategorie prawno-administracyjne: 1) miasta, 2) wiejskie osiedla gminne oraz 3) pozostałe osiedla wiejskie.

Zbiór miast i osiedli wiejskich uporządkowanych na skali wskaźnika centralności wykazuje strukturę typu kontinuum. Przejście od kategorii osiedli wiejskich do kategorii miast nie ma charakteru skokowego, charakteryzuje je pewna ciągłość, przy czym niższe wartości V_c cechują na ogół osiedla wiejskie, wyższe natomiast — miasta. W miarę zbliżania się do lewego krańca skali ($V_c \rightarrow 0$) prawdopodobieństwo występowania miast (i ich częstość) maleje, natomiast prawdopodobieństwo występowania wsi wzrasta; w przeciwnym kierunku ($V_c \rightarrow 100$) zachodzi sytuacja odwrotna.

Metoda wyznaczania przedziałów dominujących w strukturze szeregu rozdzielczego wskazuje, że miasta koncentrują się głównie w przedziałach V_c od 50 do 90 pkt. (88,3% miast ma V_c mieszczące się w tym zakresie), wiejskie osiedla gminne — od 40 do 70 pkt. (87,0% wsi gminnych ma $40 \leq V_c < 70$), natomiast pozostałe osiedla wiejskie — w przedziale od 0 do 20 pkt. (wartości z tego zakresu charakteryzują 78,6% jednostek tej kategorii) (por. tab. 1).

Tabela 1

Struktura badanych osiedli według wskaźnika centralności (V_c)

V_c	Ogółem		Miasta		Wsie					
					ogółem		gminne		pozostałe	
	l.b.	%	l.b.	%	l.b.	%	l.b.	%	l.b.	%
0,0–9,9	770	26,3	0	0,0	770	30,9	2	0,2	768	45,5
10,0–19,9	564	19,2	0	0,0	564	22,6	4	0,5	560	33,2
20,0–29,9	222	7,6	4	0,9	218	8,7	15	1,9	203	12,0
30,0–39,9	197	6,7	6	1,4	191	7,7	55	6,8	136	8,1
40,0–49,9	279	9,5	28	6,4	253	10,1	231	28,7	22	1,3
50,0–59,9	386	13,2	67	15,3	317	12,7	317	39,3	0	0,0
60,0–69,9	292	10,0	139	31,8	153	6,1	153	19,0	0	0,0
70,0–79,9	149	5,1	120	27,5	29	1,2	29	3,6	0	0,0
80,0–89,9	60	2,0	60	13,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
90,0–100,0	13	0,4	13	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Razem	2932	100,0	437	100,0	2495	100,0	806	100,0	1689	100,0

Pogrubiono przedziały dominujące w strukturze zbioru.

Rozkład częstości V_c charakteryzuje skośność dodatnia (tab. 1). Powoduje ją — z jednej strony — bardzo duża liczebność zbioru osiedli praktycznie nie pełniących funkcji obsługi względem otoczenia oraz — z drugiej strony — niewielka liczba ośrodków względnie silnych. Taka struktura centralności stanowi potwierdzenie hierarchiczności funkcji obsługi oraz realizujących te funkcje ośrodków. Relatywnie niska liczebność osiedli w przedziale V_c między 20 a 50 pkt. wynika z radykalnego zmniejszenia się liczby jednostek wiejskich nie pełniących funkcji administracyjnej w zakresie $V_c \geq 20$ — ubytek ten nie jest rekompensowany odpowiednio dużym wzrostem liczby wsi gminnych i miast — następuje on dopiero powyżej $V_c \geq 40$ (wsie gminne) i $V_c \geq 50$ (miasta). Względnie duża liczebność miejsc centralnych w przedziale

Ryc. 1. Rozmieszczenie badanych osiedli na kontynuum wiejsko-miejskim według zróżnicowania poziomu centralności (V_c). 1 — miasta, 2 — wsie, 3 — wsie gminne, 4 — pozostałe wsie

The distribution of investigated settlements in the rural-town continuum according to differentiation of centrality level (V_c). 1 — towns, 2 — villages, 3 — community villages, 4 — other villages

$50 \leq V_c < 60$ wynika przede wszystkim ze szczególnej koncentracji wsi gminnych, natomiast przedział $60 \leq V_c < 70$ skupia w równej mierze wiejskie osiedla gminne oraz miasta.

Rozmieszczenie osiedli na wiejsko-miejskim kontynuum centralności (ryc. 1) wyraźnie ukazuje przesunięcie odcinków koncentracji jednostek osadniczych poszczególnych kategorii względem siebie. Miasta zajmują przede wszystkim górną część kontynuum — odpowiada im w przybliżeniu przedział wskaźnika od 50 do 90 pkt. (por. tab. 1), osiedla wiejskie rozmieszczone są głównie w części środkowej i dolnej. Podział jednostek wiejskich na dwie kategorie wykazuje ich silne zróżnicowanie z punktu widzenia centralności, przy czym „wspólny” odcinek kontynuum dla siedzib gmin i pozostałych jednostek wiejskich jest bardzo krótki: na podstawie wykresu można szacować, że mieści się on między wartościami V_c od 30 do 40 pkt. Z punktu widzenia analizy statystycznej, dla każdej z tych kategorii miejscowości, odpowiednie udziały osiedli mieszczących się w powyższym zakresie wskaźnika są już nieistotne. Zasadne jest zatem stwierdzenie, że z punktu widzenia centralności, wiejskie osiedla gminne i wsie nie pełniące funkcji administracyjnej tworzą odrębne, całkowicie rozłączne kategorie.

Przy nieuwzględnianiu podziału wewnętrznego w zbiorze osiedli wiejskich, w strukturze kontynuum wiejsko-miejskiego dostrzegalna jest wyraźna trójdzielność. W związku z tym można wyróżnić następujące sektory kontynuum: 1) miejski, zajmujący prawą (lub górną) część wykresu kontynuum, w którym zdecydowanie dominują liczebnie miasta, 2) przejściowy, w środkowej części wykresu, w którym jednostki miejskie i wiejskie są przemieszane, 3) wiejski, zajmujący lewą (lub dolną) część wykresu, charakteryzujący się znaczną przewagą liczebną osiedli wiejskich.

Na podstawie ryciny 1 można określić przybliżone wartości rozgraniczające poszczególne sektory kontynuum centralności, tj. sektor wiejski od przejściowego oraz sektor przejściowy od miejskiego. Dolną granicę V_c dla miast stanowi wielkość około 50 pkt., natomiast górną dla osiedli wiejskich — około 70 pkt. Są to wielkości przybliżone, z uwagi na znaczne zagęszczenie punktów

na skali kontinuum, zmniejszając jej czytelność. Odcinek skali zawierający się między tymi wielkościami można zaliczyć do przejściowego sektora kontinuum, natomiast na lewo (w dół) i na prawo (w górę) od tych wielkości znajdują się odpowiednio sektory: wiejski i miejski.

Określenie granic między sektorami kontinuum możliwe jest również na podstawie strukturalnego histogramu porównawczego (ryc. 2), który przedstawia udziały wsi i miast, liczone względem ogólnej liczby badanych osiedli określonych kategorii, w poszczególnych przedziałach szeregu rozdzielczego. Ponieważ w przedziałach 40–50 oraz 50–60 pkt. stosunek udziału miast do udziału wsi zawiera się między 5:1 a 1:5 (por. tab. 1), można przyjąć, że wielkość $V_c = 60$ rozgranicza sektor miejski od przejściowego, a wielkość $V_c = 40$ stanowi granicę między sektorem przejściowym i wiejskim. Oznacza to, że miejscowości charakteryzujące się $V_c \geq 60$ można — z punktu widzenia pełnionych funkcji obsługi — zakwalifikować do kategorii miejskich, natomiast miejscowości charakteryzujące się $V_c \leq 40$ — do kategorii wiejskich. Biorąc pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie poziomu centralności między dwiema badanymi kategoriami osiedli wiejskich (por. ryc. 1 i tab. 1, a także tab. 2) sensowne wydaje się

Ryc. 2. Struktura badanych osiedli według wielkości wskaźnika centralności (V_c). 1 — wsi, 2 — miasta

The structure of investigated settlements according to the size of centrality index (V_c). 1 — towns, 2 — villages

określenie górnej granicy sektora przejściowego uwzględniające tylko relacje udziałów badanych miast i wsi gminnych. W ten sposób wspomniana wartość graniczna zostanie określona na około 70 pkt. — tj. tyle, ile na podstawie wykresu punktowego.

Niemal wszystkie małe miasta (97,7% populacji) przekraczają wartość $V_c=40$. Najłabsze — z punktu widzenia centralności — miasta reprezentują różne kategorie wielkościowe, jednak dostrzega się pewną prawidłowość, polegającą na dominacji w tym zbiorze miast najmniejszych. Zestawienie miast nie spełniających „norm miejskich” z liczbą mieszkańców potwierdza zatem tezę o związku statystycznym między tymi wielkościami.

Miasta nie spełniające kryterium minimalnego poziomu centralności można zaliczyć do kilku kategorii. Pierwszą stanowią jednostki izolowane od zaplecza wiejskiego lub posiadające zaplecze ograniczone przestrzennie. Odosobnione położenie może być konsekwencją specyficznych warunków naturalnych — Hel i Jastarnia (na mierzei) oraz Gozdnicza (w otoczeniu Borów Dolnośląskich), położenia nadgranicznego — Łęknica, Nowe Warpno, bądź też lokalizacji w obrębie aglomeracji miejskich, przy ograniczonym kontakcie z obszarami wiejskimi — Wesoła.

Położenie w bliskim sąsiedztwie (w „cieniu”) silniejszych miejsc centralnych może prowadzić do osłabienia mniejszych ośrodków, co ma miejsce w przypadku Podkowy Leśnej.

Kolejną grupę stanowią ośrodki silnie wyspecjalizowane, na przykład uzdrowiska. Są to najczęściej miasta względnie młode (prawa miejskie uzyskały po II wojnie światowej), które nie wykształciły silniejszych związków funkcjonalnych z wiejskim otoczeniem. W niektórych przypadkach — Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój — ma miejsce nałożenie się większej liczby czynników powodujących osłabienie danego ośrodka jako miejsca centralnego: specjalizacji oraz położenia w bliskim sąsiedztwie dużego miasta.

Niski poziom centralności miast, będący efektem działania innych czynników, zaobserwowano w badanym zbiorze tylko w jednym przypadku (Czerniejewo). Ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy jest niemożliwe bez przeprowadzenia rozpoznania szczegółowego, uwzględniającego między innymi rozwój miasta w ujęciu historycznym.

Udział wsi gminnych, spełniających „miejskie minimum” z punktu widzenia centralności (tj. $V_c \geq 40$) jest bardzo wysoki i wynosi 90,6%. Zupełnie wyjątkowym zjawiskiem jest natomiast „ponadprogowy” poziom centralności w grupie osiedli wiejskich nie pełniących funkcji administracyjnych: wartość $V_c \geq 40$ osiągają zaledwie 22 osiedla (o zróżnicowanej wielkości), co stanowi 1,3% ich populacji. Sześć miejscowości z tej grupy uzyskało w latach 1989–1996 status gminy.

Wielkość $V_c=70$, tj. górną granicę wskaźnika dla osiedli wiejskich osiągają 193 małe miasta (44,2% ogółu) i 29 wsi gminnych (3,6%). W odniesieniu do drugiej z wymienionych kategorii osiedli, liczby powyższe można interpretować

w ten sposób, że kilka procent wsi gminnych charakteryzuje ponadprzeciętny, miejski poziom wykształcenia funkcji obsługi ludności. W przypadku niektórych z nich, stan ten został usankcjonowany prawnie po 1988 r. przyznaniem praw miejskich.

Podstawowe czynniki kształtujące poziom centralności

Położenie jednostek poszczególnych kategorii prawno-administracyjnych na skali kontinuum wiejsko-miejskiego jest zgodne z ogólną wiedzą o funkcjach centralnych. Jak wykazuje test różnicy średnich (por. tab. 3), status osiedla jest szczególnie ważnym czynnikiem determinującym poziom centralności. Potwierdzeniem tego wniosku jest statystycznie istotna i bardzo wysoka wartość odpowiedniego współczynnika korelacji, wynosząca aż $r=0,883$ (tab. 2). Dostrzega się ponadto, że mimo istotnej różnicy między miastami i wsiami gminnymi pod względem średnich wartości V_c (15,5 pkt.), bardziej wyraźne rozgraniczenie przeciętnego poziomu centralności w badanej grupie osiedli przebiega między wsiami gminnymi i resztą osiedli wiejskich przy średniej różnicy wynoszącej aż 38,9 pkt. (tab. 3).

T a b e l a 2

Podstawowe związki statystyczne wskaźnika centralności (V_c)

Kategorie osiedli	Korelacja i poziom istotności	Status prawno-administracyjny*	Udział ludności nierolniczej	Liczba mieszkańców (1988 r.)	Dynamika zmian ludnościowych (1950–1988)
ogółem	r	0,883	0,214	0,579	0,173
	α	0,001	0,001	0,001	0,001
miasta	r	–	–0,072	0,420	0,169
	α	–	–	0,001	0,001
wsie gminne	r	–	–0,002	0,173	–0,003
	α	–	–	0,001	–
wsie pozostałe	r	–	–0,010	0,336	–0,014
	α	–	–	0,001	–

r — wartość współczynnika korelacji, α — poziom istotności; uwzględniono $\alpha \leq 0,05$.

* Ponieważ korelację liczone podstawiając zmienną o wartościach 1–3 (3 — miasta, 2 — wsie gminne, 1 — wsie pozostałe), współczynnik ma wartość orientacyjną.

T a b e l a 3

Średnie wartości V_c w badanych osiedlach według kategorii prawno-administracyjnych

Miasta	Wsie gminne	Wsie pozostałe
67,9	52,4	13,5

W kategorii miast należy wyróżnić zbiór byłych ośrodków powiatowych, które obecnie pełnią na ogół funkcje ponadlokalne. Miasta te cechują najwyższe wartości wskaźnika: $V_c \geq 80$ w 100-punktowej skali. Oprócz 37 byłych miast powiatowych (spośród 46 reprezentowanych w badanym zbiorze), wartość wskaźnika równą lub większą 80 pkt. uzyskało tylko 36 innych miast (spośród pozostałych 391). Odpowiednie udziały wynoszą 80,4 i 9,2% wymienionych podzbiorów miast. Przeciętna wielkość wskaźnika dla byłych miast powiatowych wynosi 85,3 pkt., podczas gdy dla pozostałych miast średnia wartość V_c równa jest „zaledwie” 65,9 pkt. Dowodzi to, że placówki centralne, charakterystyczne dla dawnego szczebla powiatowego, funkcjonują nadal, mimo kilkunastoletniego okresu formalnej degradacji tych miast (przewaga byłych ośrodków powiatowych nad pozostałymi miastami jest wyraźna mimo nieuwzględnienia w zestawie cech wielu instytucji centralnych średniego szczebla, takich jak sądy rejonowe czy komendy rejonowe policji). Wskazuje to na celowość odtworzenia podziału powiatowego w kształcie zbliżonym do układu sprzed 1975 r.

Centralność wykazuje także silny i statystycznie istotny związek z wielkością osiedli: dla całego zbioru badanych miejscowości $r=0,579$; zależność ta jest również istotna w poszczególnych kategoriach osiedli (tab. 2). Zróżnicowanie poziomu centralności w przedziałach wielkości osiedli ilustruje natomiast tabela 4.

T a b e l a 4

Średnie wartości V_c w badanych osiedlach według grup wielkościowych

Liczba mieszkańców	Miasta	Wsie gminne	Wsie pozostałe
1000 – 1999	58,8	51,1	12,2
2000 – 4999	65,2	54,6	19,6
5000 – 9999	73,4	56,9	26,4

Największe różnice są widoczne w zbiorze miast oraz wsi nie pełniących funkcji administracyjnych (6–8 pkt. między sąsiednimi klasami wielkości). Są to różnice istotne statystycznie. Najbardziej „wyrównana” jest natomiast kategoria wsi gminnych, w której różnice są niewielkie (rzędu 2–4 pkt.) i tylko różnice między ośrodkami najmniejszymi i pozostałymi są statystycznie istotne. Dostrzegalne jest też „podobieństwo” najmniejszych miast i największych wsi gminnych (różnica nieistotna statystycznie). Można na tej podstawie wnioskować o uzupełnianiu sieci miast w systemie funkcji centralnych przez większe wsie gminne oraz o ciągłości kontinuum na tym odcinku „stykowym”, w przeciwieństwie do drugiego „styku” występującego między dwiema kategoriami wsi.

Poziom centralności wykazuje natomiast bardzo słabe związki statystyczne z dynamiką zmian ludnościowych osiedli w okresie istnienia PRL-u, tj.

w latach 1950–1988, a także z poziomem zurbanizowania ekonomicznego (udział ludności nierolniczej). Dla całego badanego zbioru osiedli wielkości współczynnika korelacji wynoszą odpowiednio $r=0,173$ i $r=0,214$, natomiast w poszczególnych kategoriach osiedli są one jeszcze słabsze i na ogół statystycznie nieistotne (tab. 2). Istotność związku statystycznego w odniesieniu do całego zbioru osiedli można tłumaczyć zależnością korelowanych wielkości z funkcją administracyjną i statusem formalno-prawnym.

Słaby związek korelacyjny między poziomem centralności i dynamiką zmian ludnościowych pozwala stwierdzić, że w okresie powojennym funkcje centralne nie odgrywały znaczniejszej roli jako czynnik osiedlotwórczy, ponieważ nie były w stanie „generować” liczby miejsc pracy i mieszkań adekwatnej do poziomu atrakcyjności odpowiadającej poziomowi obsługi ludności. Wyjątkiem pod tym względem są małe miasta, w których istotna wielkość związku korelacyjnego wskazuje, że w tej kategorii osiedli centralność mogła odgrywać (w minimalnym stopniu) rolę czynnika osiedlotwórczego.

Z kolei pomiar korelacyjnego związku centralności z poziomem zurbanizowania ekonomicznego (w poszczególnych kategoriach prawno-administracyjnych osiedli), wyrażający się nieistotnymi statystycznie wartościami, pozwala na stwierdzenie, że: 1) rolnictwo nie wywiera hamującego wpływu na pełnienie funkcji obsługi, 2) funkcje centralne nie indukują w znaczącym stopniu przyrostu liczby miejsc pracy poza rolnictwem. Istotna statystycznie wartość współczynnika korelacji dla całego zbioru osiedli ($r=0,214$) wynika wyłącznie z faktu, że miasta, jako osiedla nierolnicze, są osiedlami o najwyższych wartościach wskaźnika centralności.

Rozmieszczenie miejsc centralnych w Polsce

Charakter funkcji centralnych determinuje w znacznym stopniu sposób rozmieszczenia osiedli sprawujących te funkcje: zgodnie z teorią, na obszarze o jednorodnych warunkach (naturalnych, ludnościowych) są one rozmieszczone regularnie, ponieważ funkcjonowanie osiedli centralnych wiąże się ściśle z pobliskim zapleczem (por. Harris i Ullman 1945). W praktyce istnieją czynniki zakłócające tę regularność, z których decydujące znaczenie ma wspomniane zróżnicowanie warunków środowiska naturalnego oraz nierównomierność rozmieszczenia ludności. Mimo iż mogą one wpływać na znaczne obniżenie wartości parametru R , wyznaczonego za pomocą metody najbliższego sąsiada (zob. Clark i Evans 1954, Chojnicki i Czyż 1972), oczekiwano, że sieć osiedli centralnych będzie wykazywać względną regularność, w odróżnieniu od losowego rozkładu przestrzennego całej badanej populacji osiedli, dla którego $R=1,01$.

Rozpatrując na poziomie lokalnym, jako miejsca centralne, wszystkie osiedla o $V_c \geq 40$ (1179 jednostek), uzyskano wartość $R=1,22$. Uwzględnienie wszystkich miejsc centralnych przekraczających założony poziom minimalny

— w tym także 385 miast liczących 10 tys. i więcej mieszkańców — wiąże się z jeszcze większą regularnością: $R=1,31$. Porównanie charakteru rozmieszczenia miejsc centralnych do charakteru rozmieszczenia osiedli zurbanizowanych, które wykazują wyraźną tendencję do koncentracji (przyjmując 90-procentowy udział zatrudnienia pozarolniczego za wielkość rozgraniczającą zbiorowości osiedli zurbanizowanych od niezurbanizowanych zawodowo, otrzymano dla badanego zbioru jednostek $R=0,76$; przyjmując 75-procentową wielkość jako graniczną, otrzymano $R=0,92$), uwidacznia jeszcze większą rozpiętość wyników. Jest to zgodne z teorią Christallera, co można interpretować dwójako: 1) także w okresie funkcjonowania gospodarki centralnie sterowanej rozmieszczeniem miejsc centralnych rządziły ekonomiczne prawa podaży i popytu, 2) funkcje centralne charakteryzuje tak duża trwałość (inercja), że struktura przestrzenna obsługi ludności, oparta na ośrodkach centralnych wykształcona w okresach wcześniejszych, przetrwała blisko półwieczny okres funkcjonowania gospodarki centralnie sterowanej.

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu centralności w Polsce

Analiza zróżnicowania poziomu centralności w układzie wojewódzkim (tab. 5, ryc. 3) uwidacznia słabo zarysowane prawidłowości regionalne. Wyższy przeciętny poziom centralności charakteryzuje wsie gminne we wschodniej i częściowo centralnej części Polski; natomiast w grupie pozostałych osiedli wiejskich odnosi się to do niektórych województw zachodnich i centralnych. Zróżnicowanie regionalne miast w zakresie centralności sprawia wrażenie mniej „uporządkowanego”, co może być wynikiem niewielkiej liczby badanych miast w większości województw (nieistotne statystycznie zróżnicowanie).

Próbę wyjaśnienia zróżnicowania przestrzennego badanych zjawisk oparto na dwóch układach regionalnych. Pierwszy z nich obejmuje wielkie regiony historyczne, odpowiadające obszarom dawnych zaborów. Formowanie się współczesnych układów funkcjonalnych w odmiennych warunkach, w trwającym ponad 120 lat okresie istnienia zaborów, a także powstałe w tym czasie różnice kulturowe, mogą pomóc w zrozumieniu przestrzennego zróżnicowania niektórych zjawisk.

Drugi układ regionalny stanowią funkcjonalne regiony miejskie, których granice zostały określone na podstawie natężenia dojazdów do pracy do miast wojewódzkich (Potrykowska 1989, 1991). Zasięgi poszczególnych stref zgeneralizowano w ten sposób, że wyodrębniono trzy strefy dojazdów do każdego miasta wojewódzkiego oraz czwartą strefę peryferyjną, przy zachowaniu ich ciągłości przestrzennej. Analiza w tym przekroju terytorialnym ma na celu określenie charakteru oddziaływania wielkich miast na kształtowanie się procesów urbanizacji i struktury wiejsko-miejskiego kontinuum. Mniejszą wagę, z punktu widzenia wyjaśniania zróżnicowania przestrzennego badanych zjawisk, przywiązuje się w niniejszej pracy do podziału administracyjnego.

Liczba badanych osiedli i średni poziom ich centralności według województw

Województwa	Miasta		Wsie gminne		Wsie pozostałe	
	liczba jednostek	średnia wartość $\%c$	liczba jednostek	średnia wartość $\%c$	liczba jednostek	średnia wartość $\%c$
warszawskie	7	56,0	12	46,6	37	10,5
białkopodlaskie	2	78,8	14	55,8	6	17,2
białostockie	11	67,7	14	57,3	9	14,6
bielskie	8	61,6	34	49,2	127	13,7
bydgoskie	19	74,2	20	55,7	29	23,0
chełmskie	1	41,5	9	58,0	5	12,9
ciechanowskie	4	82,7	12	58,0	5	19,8
częstochowskie	13	72,6	23	51,9	53	14,8
elbląskie	12	72,8	10	48,1	7	12,4
gdańskie	6	60,2	24	52,9	36	15,2
gorzowskie	11	70,4	14	49,3	9	17,9
jeleniogórskie	18	58,5	9	45,1	32	15,2
kaliskie	13	64,1	23	53,3	42	13,5
katowickie	9	62,5	31	47,0	127	14,2
kieleckie	7	71,1	33	53,7	47	12,0
konińskie	14	68,4	12	56,0	8	22,1
koszalińskie	9	71,7	12	54,4	12	13,0
krakowskie	7	69,7	18	50,3	90	9,5
krośnieńskie	9	68,5	18	50,4	78	12,3
legnickie	4	64,5	11	48,0	8	10,8
leszczyńskie	14	66,8	6	56,7	22	18,9
lubelskie	8	76,6	28	55,9	39	13,8
łomżyńskie	9	70,4	11	55,1	1	9,9
łódzkie	1	65,0	2	51,0	8	14,9
nowosądeckie	7	68,3	28	50,9	124	12,5
olsztyńskie	10	73,0	18	55,7	9	12,0
opolskie	17	69,9	28	48,6	85	16,8
ostrołęckie	5	73,2	11	57,3	11	8,7
piłskie	15	67,1	12	57,1	13	27,6
piotrkowskie	4	71,5	16	54,2	10	16,6
płockie	3	74,7	13	55,1	3	5,4
poznańskie	21	66,4	16	53,2	36	13,2
przemyskie	5	70,4	17	49,9	60	10,9
radomskie	10	75,4	12	55,7	17	12,0
rzeszowskie	8	74,6	26	50,4	136	13,3
siedleckie	7	66,0	21	54,4	11	14,2
sieradzkie	5	72,1	14	56,7	9	17,6
skierniewickie	2	78,6	10	50,4	12	13,1
stępskie	4	61,9	13	52,0	10	11,0
suwalskie	7	67,3	12	55,4	8	14,3
szczecińskie	20	64,6	9	48,7	10	11,6
tarnobrzęskie	8	65,8	21	51,5	44	12,5
tarnowskie	4	71,5	30	52,5	105	10,1
toruńskie	6	73,4	8	45,9	13	16,2
wałbrzyskie	17	56,6	7	51,8	39	17,1
włocławskie	9	67,1	10	55,7	8	19,4
wrocławskie	8	76,1	13	52,1	24	17,7
zamojskie	3	75,0	28	57,1	29	13,1
zielonogórskie	16	61,8	13	42,6	26	14,2
Polska	437	67,9	806	52,4	1689	13,5

Ryc. 3. Przeciętne wartości wskaźnika centralności (V_c) w zbiorze badanych osiedli w układzie wojewódzkim: A — miasta, B — wsie gminne, C — pozostałe wsie

The average values of the centrality index (V_c) within the set of investigated settlements in the layout of voivodships: A — towns, B — community villages, C — other villages

Analiza średnich (tab. 6) wykazała, że nie ma istotnych statystycznie różnic między zbiorami osiedli obu części byłego zaboru pruskiego w każdej z trzech kategorii, dlatego cały ten obszar może być rozpatrywany łącznie. W kategorii miast różnice między wszystkimi byłymi zaborami są także nieistotne statystycznie; w kategorii wsi gminnych istotnie różnią się tylko osiedla byłego zaboru

Tabela 6

Średnie wielkości V_c w badanych osiedlach w układzie byłych zaborów

Obszary byłych zaborów	Miasta	Wsie gminne	Wsie pozostałe
rosyjski	69,8	54,4	13,1
austriacki	68,3	50,5	11,9
pruski ogółem	66,8	51,2	15,8
w tym:			
— część wschodnia	68,2	52,5	15,6
— Ziemie Zachodnie i Północne	66,1	50,4	16,0

rosyjskiego od pozostałych dwóch, natomiast w kategorii wsi nie pełniących funkcji administracyjnej, statystycznie istotnie są różnice między wszystkimi trzema porównywanymi obszarami (por. ryc. 3).

Brak istotnego zróżnicowania miast w układzie regionów historycznych należy wiązać z istnieniem pewnego kwantum funkcji centralnych, charakterystycznych dla małego miasta. Pełnienie tych funkcji przez ewolucyjnie ukształtowane ośrodki miejskie, które dominują liczebnie w sieci miast Polski, jest niezależne od warunków lokalnych, takich jak przeszłość polityczno-gospodarcza i wynika zarówno z wielkości małego miasta (przeciętnie jest ono większe od wsi), jak i z faktu, że historycznie ukształtowaną funkcją miast jest ogniskowanie więzi społeczno-gospodarczych okolicy.

Wyższy poziom centralności we wsiach gminnych byłego zaboru rosyjskiego, tj. obszaru Polski centralnej i wschodniej, znajduje wyjaśnienie w czynniku historycznym. Znaczny udział w tym zbiorze mają były miasteczka, tj. miejscowości, które zostały zdegradowane do rzędu wsi. Większość tych osiedli utraciła prawa miejskie w wyniku tzw. ukazu carskiego z 1869 r. Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego stanowiły one w 1988 r. aż 45,6% badanych wsi gminnych, podczas gdy w byłym zaborze austriackim osiedli zdegradowanych było 23,6%, a w pruskim tylko 19,3%. Większość byłych miast zachowała funkcje obsługi szczebla ponadgminnego, charakteryzując się poziomem centralności właściwym małym miastom, wyraźnie natomiast przewyższając przeciętne wiejskie ośrodki gminne. Można na tej podstawie stwierdzić, że posiadanie praw miejskich w przeszłości jest podstawowym czynnikiem wyjaśniającym zróżnicowanie poziomu centralności wsi gminnych.

Bardziej złożone przyczyny warunkują zróżnicowanie regionalne w zbiorze wsi nie pełniących funkcji administracyjnej. Najniższy poziom centralności wykazują wsie w byłym zaborze austriackim. Przyczyną takiego stanu jest bardzo duża gęstość tych miejscowości i stosunkowo niewielkie ich „obciążenie” ludnością — w sensie przeciętnej liczby mieszkańców obszarów wiejskich, jaka przypada na każde osiedle o zaludnieniu 1000 i więcej mieszkańców — które wynosi tutaj około 2900 osób. Jego konsekwencją jest niski poziom popytu na dobra i usługi centralne oraz odpowiednio niska ranga hierarchicz-

Tabela 7

Średnie wielkości wskaźnika centralności (V_c) w funkcjonalnych regionach miejskich w podziale na strefy

Kategorie osiedli	Strefy	Funkcjonalne regiony miejskie																										
		ogółem			miast z < 200 tys. mieszkańców			miast z 200–499 tys. mieszkańców			miast z ≥ 500 tys. mieszkańców																	
											razem			Warszawy			Łodzi			Krakowa			Wrocławia			Poznania		
		<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>	<i>x</i>	σ	<i>N</i>						
miasta	I	67,2	12,0	58	67,6	9,1	28	69,2	11,0	11	65,4	15,6	19	57,8	23,6	6	68,2	3,2	2	69,4	2,5	5	74,2	—	1	67,8	11,6	5
	II	68,9	12,5	68	66,0	12,6	33	76,1	11,9	16	67,4	10,4	19	63,2	10,3	9	—	—	—	70,3	10,0	3	71,5	—	1	73,1	8,1	6
	III	68,5	12,1	203	67,4	11,7	111	68,8	12,5	58	71,8	11,9	34	78,6	10,0	6	72,4	6,5	4	78,2	5,2	3	77,3	10,5	7	64,5	11,6	14
	IV	66,6	13,9	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
wsie gminne	I	50,6	11,0	122	51,4	11,0	68	48,4	13,5	24	50,5	8,0	30	53,7	6,5	10	51,0	6,9	2	48,5	9,1	12	45,5	—	1	49,6	6,7	5
	II	52,9	10,0	180	52,7	9,7	94	55,6	8,5	45	50,6	11,5	41	50,2	15,1	16	53,2	12,6	4	50,1	6,6	11	47,7	5,7	5	53,6	8,7	6
	III	53,4	10,4	367	53,2	9,8	205	53,5	10,3	115	53,9	12,7	47	50,4	13,1	15	55,3	12,1	5	55,9	15,2	8	53,2	9,3	9	57,5	11,3	10
	IV	50,6	9,2	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
wsie pozostale	I	12,2	9,6	463	13,1	10,3	261	12,3	9,9	71	10,1	7,4	131	11,1	7,5	31	11,8	7,0	6	9,1	7,6	74	12,6	7,9	5	11,6	4,7	15
	II	14,3	10,6	310	14,4	10,3	144	15,8	11,8	92	12,3	9,3	74	11,7	7,7	20	28,4	21,5	2	10,3	7,0	35	15,5	9,1	8	14,8	11,0	9
	III	13,8	9,7	722	13,5	9,2	458	14,1	11,1	169	14,4	9,6	95	13,7	9,2	14	26,3	9,1	3	11,4	7,1	38	19,5	12,8	17	14,5	7,8	23
	IV	14,5	9,5	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Strefy numerowano od I (wewnętrzna) do IV (peryferyjna); x — średnia arytmetyczna, σ — odchylenie standardowe, N — liczba obiektów w danym podzbiorze; pogrubiono statystycznie istotne wartości różnic między sąsiadującymi strefami na poziomie $\alpha \leq 0,05$.

na takiego osiedla jako miejsca centralnego. Na obszarach byłych zaborów pruskiego i rosyjskiego liczba dużych osiedli wiejskich jest znacznie mniejsza, są one zatem rzadziej rozmieszczone i bardziej „obciążone” ludnościowo (na każde osiedle o zaludnieniu co najmniej 1000 mieszkańców przypada tutaj przeciętnie odpowiednio około 4200 i 6200 mieszkańców wsi). Zgodnie z regułą „dolnej granicy zasięgu dobra centralnego” można przypuszczać, że w sytuacji większego „rozstępu” ośrodków gminnych — a zatem generalnie gorszej ich dostępności komunikacyjnej — powstają sprzyjające warunki do powstania sieci osiedli uzupełniających funkcje centralne ośrodków gminnych. Nasuwa się przy tym interesujący wniosek, że również w warunkach gospodarki nierynkowej, podstawowe prawa ekonomiczne nie mogły być w sposób drastyczny naruszone. Można zatem mówić o mechanizmie samoregulacji systemu obsługi ludności.

W świetle powyższych stwierdzeń trudniej znaleźć wyjaśnienie niższego przeciętnie poziomu centralności wsi byłego zaboru rosyjskiego w porównaniu do pruskiego w sytuacji, gdy wskaźnik „obciążenia” ludnościowego tych pierwszych jest wyraźnie większy. Prawdopodobnie należy to tłumaczyć faktem, że miejscowości gminne, szczególnie były miasta, tworzące stosunkowo gęstą sieć silnych ośrodków centralnych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego, mają na tyle dominującą i ugruntowaną w procesie historycznym pozycję w swoich układach lokalnych, że ogniskują większość więzi społeczno-gospodarczych tych układów, nie wymagając przy tym uzupełniania funkcji przez ośrodki pomocnicze, w skali, w jakiej ma to miejsce na obszarze byłego zaboru pruskiego.

Związki statystyczne (korelacyjne) między przeciętnym poziomem centralności i położeniem osiedli względem miast wojewódzkich są bardzo słabe, ale ogólnie biorąc — istotne. Dodatkowo zależności statystyczne wskazują, że w strefie najsilniejszego oddziaływania miasta wojewódzkiego występuje spadek przeciętnej centralności okolicznych osiedli, co można interpretować w kategoriach negatywnego wpływu metropolii na rozwój funkcji centralnych osiedli strefy podmiejskiej. Zarysowuje się tu (na ogół bardzo słabo) zjawisko „cienia wielkiego miasta”.

Analiza średnich precyzuje powyższe wnioski, wykazując między innymi brak wpływu sąsiedztwa najmniejszych miast wojewódzkich na przeciętny poziom centralności osiedli (korelacja wykazała tu najsłabsze i statystycznie nieistotne związki). W strefach podmiejskich większych miast wojewódzkich (co najmniej 200 tys. mieszkańców) zjawisko „cienia” zaznacza się wyraźniej. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie regionów utworzonych przez miasta liczące 200–499 tys. mieszkańców, gdzie we wszystkich trzech badanych kategoriach prawno-administracyjnych osiedli, różnice centralności między strefą I (wewnętrzną) i II są statystycznie istotne — na korzyść drugiej (por. tab. 7). Ponowny spadek przeciętnej centralności (w przypadku otoczenia ośrodków wojewódzkich o zaludnieniu 200–499 tys. mieszkańców oraz Poznania), jaki

następuje w strefie III, charakteryzującej się słabszymi związkami funkcjonalnymi z miastem, a także w strefie peryferyjnej, trudno wyjaśnić na etapie badania statystycznego. Niewykluczone, że w skali makro wpływ metropolii regionalnych na funkcje centralne w ośrodkach zaplecza ma nawet charakter stymulujący. Hipotezę tę mogłoby zweryfikować dopiero badanie szczegółowe.

Wpływ największych miast na centralność osiedli otaczających jest nieco mniej wyraźny, ale bardziej rozległy („cień” miasta obejmuje także strefę III), a w przypadku niektórych kategorii osiedli w ogóle się nie uwidacznia (np. wieś regionu Warszawy). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być odmienny zestaw działalności o charakterze centralnym, oferowanych przez wielkie miasta i osiedla centralne ich stref podmiejskich, w związku z czym nie są one ośrodkami konkurującymi. Pewne znaczenie może też mieć gorsza dostępność czasowa i przestrzenna do usług centralnych w obrębie samych wielkich miast, będąca konsekwencją znacznego rozproszenia placówek.

Podsumowanie

Analiza funkcji centralnych w zbiorze małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce pozwoliła na wyciągnięcie kilku wniosków dotyczących charakteru tych funkcji oraz rozmieszczenia miejsc centralnych.

1. Poziom centralności uzależniony jest przede wszystkim od statusu formalno-prawnego i rangi administracyjnej osiedli; oddziaływanie tego czynnika jest bardzo silne i pozytywne, co oznacza, że miasta z reguły najlepiej wykształcają tego typu funkcje, słabiej wieś posiadające status gmin, naj słabiej zaś — pozostałe osiedla wiejskie. Zależność tę można rozpatrywać obustronnie, co oznacza, że centralność jest czynnikiem stymulującym (warunkującym) status i rangę osiedli.
2. Drugim czynnikiem stymulującym funkcje centralne jest wielkość osiedli. Uzasadniony jest zatem wniosek, że ze wzrostem wielkości osiedla wzrasta prawdopodobieństwo wykształcenia przez nie funkcji miejskich, jakimi są funkcje obsługi ludności.
3. Na rozmieszczenie w przestrzeni geograficznej osiedli pełniących funkcje centralne decydujący wpływ wywierają czynniki ekonomiczne, co potwierdza „działanie” prawidłowości uniwersalnych, sformułowanych w teorii Christallera, mimo funkcjonowania systemu obsługi ludności w Polsce przez długi okres w warunkach gospodarki centralnie sterowanej.
4. Funkcje centralne wykazują słabą zależność od czynnika historycznego, przy czym wpływ położenia w granicach byłych zaborów ograniczony jest tylko do osiedli wiejskich. Brak takiej zależności w odniesieniu do małych miast potwierdza funkcjonowanie, niezależnie od warunków ustrojowych, uniwersalnych prawidłowości o charakterze ekonomicznym, rządzących rangą i rozmieszczeniem miejsc centralnych.

5. Położenie względem miasta wojewódzkiego, w kolejnych strefach jego oddziaływania funkcjonalnego, weryfikowano jako drugi, ujmowany przestrzennie, czynnik kształtujący funkcje obsługi. Oddziaływanie regionalnej metropolii na osiedla położone w jej strefie wpływów jest z reguły bardzo słabe, a w przypadku najmniejszych ośrodków wojewódzkich — w ogóle niedostrzegalne.
6. Słabe zależności statystyczne między centralnością i dynamiką zmian ludnościowych pozwalają stwierdzić, że w okresie powojennym funkcje centralne nie odgrywały znaczniejszej roli jako czynnik osiedlotwórczy, ponieważ nie były w stanie „generować” liczby miejsc pracy i mieszkań adekwatnej do poziomu atrakcyjności odpowiadającej poziomowi obsługi ludności.
7. Funkcje centralne silnie różnicują poszczególne kategorie osiedli, powodując powstawanie odchyłeń od dychotomii osadniczej, mają zatem wpływ na tworzenie się kontinuum wiejsko-miejskiego.

System osadniczy cechuje znaczna inercja niektórych jego elementów; dotyczy to szczególnie sieci osadniczej oraz związanej z nią lokalizacji funkcji. Można sądzić, że przekształcenie struktury przestrzennej systemu obsługi „odziedziczonej” po blisko półwiecznym okresie realnego socjalizmu, a także — w pewnym stopniu — po okresach poprzednich, będzie procesem stopniowym, trwającym wiele dziesięcioleci. Mając to na uwadze można stwierdzić, że wyniki niniejszych badań przez długi czas pozostaną aktualne. Potwierdzeniem trwałości funkcji obsługi ludności jest wysoki poziom centralności reprezentowany przez liczne były miasta w byłym zaborze rosyjskim, mimo upływu ponad 120 lat od wcielenia w życie *ukazu* carskiego degradującego ponad 300 z nich do rzędu osad wiejskich. Były miasta stanowią kategorię osiedli szczególnie interesującą, ponieważ znaczna ich część uzupełnia w zakresie funkcjonalnym sieć miejską.

Literatura

- Abiodun J.C. 1967, *Urban hierarchy in a development country*, Econ. Geogr. 43, 4, s. 347–367.
- Blażko N.I., Grigoriev S.V., Zabotin J.I., Šafir G.G. 1968, *Matematičeskoj metod opredelenija stupenej razvıtija gorodskich poselenij v sisteme*, Voprosy Geogr. 77, Moskwa, s. 99–114.
- Boustédt O. 1967, *Ośrodki centralne i strefy ich wpływów*, PZLG 2, s. 105–127.
- Chilczuk M. 1963, *Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce*, Prace Geogr. IG PAN 45.
- Chojnicki Z., Czyż T. 1972, *Analiza typu rozkładu przestrzennego miast*, Przegl. Geogr. 44, 3, s. 463–477.
- Christaller W. 1933, *Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ber die Gezetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*, Gustav Fischer, Jena.
- Clark P.J., Evans F.C. 1954, *Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships in population*, Ecology 35, 4, s. 445–453.
- Harris Ch.D., Ullman E.L. 1945, *The nature of cities*, Annals Amer. Acad. Polit. Social Sci. 242, Philadelphia, s. 7–17.

- Kamiński Z. 1970, *Z metodyki badań nad hierarchią funkcjonalną wiejskich jednostek osadniczych*, Sprawozdanie PTPN za I półrocze, 1, Poznań, s. 134–137.
- Kiełczewska-Zaleska M. 1971, *Zaplecze Tarnowa i jego struktura osadnicza* (w:) *Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa*, Prace Geogr. IG PAN 82, s. 183–220.
- Maik W. 1976, *Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego*, Ser. Geogr., 11, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
- 1977, *A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems*, *Quest. Geogr.* 4, s. 95–108.
- 1992, *Podstawy geografii miast*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Nystuen J.D., Dacey M.F. 1961, *A graph theory interpretation of nodal region*, *Papers Reg. Sci. Ass.*, 111, s. 29–42.
- Philbrick A.K. 1957, *Principles of areal functional organization in regional human geography*, *Econ. Geogr.* 33, 4, s. 299–366.
- Potrykowska A. 1989, *Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym* (w:) P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), *Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce*, Prace Geogr. IGIPZ PAN 152, s. 55–76.
- 1991, *Przestrzenne oddziaływanie ośrodków województw w świetle dojazdów do pracy*, *Biuletyn KPZK PAN* 156, Warszawa, s. 79–87.
- Schwartz A. 1968, *Próba określenia stopnia centralności osiedli przy pomocy tzw. miernika bonitacji punktowej urzędzeń społeczno-gospodarczych*, Sprawozdanie PTPN za II półrocze, 2, Poznań, s. 355–359.
- Sokołowski D. 1997, *Hierarchia funkcjonalna osiedli i system obsługi ludności w województwie toruńskim* (w:) W. Maik, D. Sokołowski (red.), *Geografia osadnictwa, ludności i turystyki wobec transformacji systemowej*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Wyposażenie miast i miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urzędnia*, 1989, opracowanie źródłowe wydane przez poszczególne Wojewódzkie Urzędy Statystyczne.

DARIUSZ SOKOŁOWSKI

THE CENTRAL FUNCTIONS IN THE SET OF SMALL TOWNS AND LARGER SETTLEMENTS IN POLAND

The elaboration concerns the central functions within the set of all settlement units in Poland which have population of 1–10 thousand people (about 3000 places). The set containing units of above category includes all „mediate zone” settlements, which are located in the scale of rural-town continuum between villages not being urbanised and generally well formed town centres. There were realised three essential questions: 1) methodological, that among other consists in the presentation of new centrality index (formulas 1 and 2); 2) cognitive, including the statistical characteristic of rural-town continuum (which has been considered in the respect of centrality level) and the identification of more significant factors shaping central functions within the investigated set of settlements; 3) theoretical, realised by the attempt of finding regularities (which could result from the theory) in the distribution of central places in Poland.

The analysis of central functions in the set of small towns and larger rural settlements in Poland has allowed to formulate several conclusions referring the nature of these functions and the distribution of central places.

1. The level of centrality mostly depends on the formal-legal status and administrative rank of settlements. The influence of this factor is very strong and positive, what means, that usually those towns form specified urbanisation features in best way, while the villages having status of community centres make it more feebly and other rural settlements — most slender. This

- dependence can be also considered from two sides and this means the centrality is the factor stimulating the nature of settlements.
2. The second factor that stimulates central functions is the size of a settlement. So the conclusion that the bigger is settlement, the probability of formation of town functions (i.e. functions of public services) is higher, seems to be well-founded. In a way, the quantity changes to quality.
 3. The economic factors have a decisive influence on the distribution of settlements which have performed central functions in the geographical space. This proves that universal regularities, which have been formulated in the Christaller's theory, still function, despite the fact that the system of public services for a long time has been acting in the conditions of centrally steered economy.
 4. The central functions display weak dependence on the historical factor. The history (the location in the particular parts of partitioned Poland) has influenced only the rural settlements. No dependence was revealed in small towns. It confirms that — irrespectively of political conditions — universal regularities still exist. They are of economic character and rule the rank and the distribution of central places.
 5. The situation of a settlement in relation to a voivodeship capitol, within succeeding zones of its functional influence, was verified as the second spatially formulated factor, that forms functions of services. The influence of a regional metropolis on settlements located within its influence zone is as a rule very weak, and in the case of smallest voivodeship centres — imperceptible at all. A big town on a whole negatively influences central functions in the neighbourhood, being often too strong centre in competition with settlements situated within its zone of indirect influence. This phenomenon is called "the shadow of big town".
 6. The feeble statistical dependency between centrality and the dynamics of population change allows the statement, that during after-war period the central functions have not played significant role as a settlement-forming factor, because they were not able to "generate" new jobs and apartments that would be adequate to the level of attractiveness which have responded for the level of population services.
 7. The central functions strongly differentiate the particular categories of settlement, causing the creation of deviations of settlement dychotomy. Thus they influence the formation of rural-town continuum.